

Perafita, uma aldeia com história e tradição no concelho de Alijó

Antero de Sousa¹

Resumo: Este texto aborda a importância da aldeia de Perafita no âmbito do património arquitetónico, histórico e cultural da zona Norte do Concelho de Alijó, revelando ser o seu expoente máximo. O autor, apresenta a aldeia de Perafita (Alijó) como um núcleo de grande relevância histórica, arquitetónica e cultural. A ocupação humana remonta ao Neolítico, com destaque para a Necrópole Megalítica das Madorras, e prossegue com vestígios romanos. A aldeia preserva traços rurais tradicionais e um conjunto monumental do século XVIII: Igreja, Torre Sineira, Casa dos Milagres, Capela do Senhor do Monte, Fonte e Calvário, edificados por iniciativa de D. Gaspar de Bragança após relatos de milagres associados a uma fonte sagrada.

O Santuário do Senhor dos Milagres de Perafita tornou-se um importante centro de peregrinação, com uma das maiores coleções nacionais de ex-votos (tábuas votivas). Este património, classificado como Conjunto de Interesse Público, foi alvo de reabilitação recente.

O texto aborda ainda episódios históricos bem como várias tradições locais

1. As origens da Aldeia de Perafita

A aldeia de Perafita constitui um dos mais antigos núcleos urbanos e culturais da zona norte do concelho de Alijó preservando ainda o traçado de um núcleo rural tradicional, o aglomerado de casas de pedra, de ruelas estreitas e sinuosas, destacando-se, ao integrar um conjunto arquitetónico monumental formado pela Igreja, Torre Sineira, Casa dos Milagres, Capela do Senhor dos Milagres, Fonte e Calvário. A génese deste santuário cristológico situa-se algures no séc. XVII, altura em que há a primeira referência a um milagre ocorrido na “Fonte Santa”. Uma antiga lenda associa também a imagem de um pastor ao aparecimento de uma água milagrosa que jorrou junto do local onde atualmente se localiza a Capelinha do Senhor do Monte.

Mas a ocupação desta região, remonta há cerca de 4.000 anos ou mais, conforme se prova pela existência dos vários achados da época do neolítico, nomeadamente a Necrópole Megalítica das Madorras, sendo ainda hoje visíveis vestígios da ocupação romana, tais como calçadas e pontes, que percorrem os caminhos rurais, que envolvem a aldeia.

A este propósito, importa relevar estarmos presentes um dos principais caminhos romanos, que vindo de Bragança até Braga, cruzava em Perafita com outro caminho, este oriundo de Chaves, e que seguia até ao Douro, passando pelas minas de ouro do Planalto de Jales.

Aqui, pode estar a origem do seu nome, “pietra fixa”, que o Dr. José Hermano Saraiva designava pela existência de um grande menir.

¹ Professor e Arquitecto, natural de Perafita

Fig. 1 Uma das entradas das grutas, onde terá jorrado a água

Fig. 2 Andor do Senhor dos Milagres, no dia da Festa

Fig. 3 Conjunto histórico e monumental

O povo que habitava esta zona, vivia essencialmente da actividade agrícola e pastorícia, a que não são alheios os vales envolventes à aldeia, onde correm linhas de água, que tornam férteis as suas terras. Além destas, para cultivo de centeio, milho e prados para pastagens, predominavam ainda os pinhais e os soutos.

Não podemos ignorar a existência, ao longo das ruas da aldeia, de 12 fontes de mergulho, devidamente inventariadas, que permitiram durante tempos ancestrais o abastecimento de água à população de Perafita, aos seus animais e às suas hortas.

As casas que compõem a aldeia, tipicamente transmontanas, construídas em pedra de granito, arrumadas à mão, são normalmente dotadas de alpendres e escadas exteriores, constituídas regra geral, por dois pisos, sendo o inferior destinado ao alojamento dos animais e o superior, em sobrado de madeira de castanho, aos habitantes.

Recentemente, em resultado de uma investigação da Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso, constatou-se que o percurso do Barão de Blatna, Leon de Rosmithal (irmão do Rei), desde a actual República Checa até Santiago de Compostela, iniciado a 26 de novembro de 1465, passou em Perafita, com a sua corte, o que vem realçar a importância da localidade de Perafita, nas rotas da Idade Média

2. O milagre na génese do Santuário Cristológico

Porém, pouco mais se sabe, da vivência dos seus habitantes, até que no final do século XVII, por volta de 1680, terá ocorrido um milagre, segundo reza a lenda, um pastor andava no monte a guardar o seu rebanho, e estando muito calor, sentia que ia morrer de sede... perante tal desespero, ao bater com o seu cajado na rocha, invocando o Senhor de Perafita ou Senhor do Cruzeiro, de imediato brotou uma água pura e cristalina, que lhe permitiu matar a sede. Este episódio, correu célere, tendo chegado ao conhecimento de numerosos habitantes das redondezas, que passaram a invocar o Senhor de Perafita, tendo dado início a uma peregrinação a esta aldeia, agradecendo as graças concedidas.

Perante o conjunto de milagres entretanto ocorridos, e que se encontram registados num vasto conjunto de Ex-Votos, a grande maioria Tábuas Votivas, o Arcebispo Primaz de Braga, Dom Gaspar de Bragança (filho do Rei D. João V), interessou-se pelo sucedido e mandou construir todo um conjunto monumental, constituído pela Igreja, a Casa dos Milagres, a Torre Sineira, a Fonte Sagrada e a Capela do Senhor do Monte.

Este conjunto monumental, foi edificado mesmo no centro da aldeia, tendo sido necessário proceder

Fig. 4 Mapa do percurso do Barão de Rosmithal

à demolição de 4 ou 5 casas, que ali se encontravam, e que foram reconstruídas em zonas limítrofes da aldeia, ainda hoje facilmente identificadas, dado o tipo de pedra aparelhada, bem como a metodologia de edificação utilizada, a que não é alheia a mão de obra presente, que estaria a ser utilizada na construção do conjunto monumental.

3. A descoberta deste tesouro preservado por mais de 200 anos

Em 1987, a Sra Dra Natália Marinho Ferreira Alves, Prof. Auxiliar da Faculdade de Letras do Porto, efectuou um trabalho de investigação sobre a construção de tão importante património existente em Perafita, que se encontra publicado no seu livro “O Santuário do Senhor de Perafita”, trabalho apresentado como prova complementar do seu Doutoramento em História de Arte.

De acordo com este trabalho de pesquisa, a construção da Igreja iniciou-se em 1774 tendo a mesma ficado concluída em 1778, sendo certo que aquando da construção do corpo principal da igreja, a capela

mor, já se encontrava edificada, o que é visível em determinados pormenores construtivos existentes.

A igreja é constituída por um corpo de forma octogonal, a que se segue a capela mor, de planta retangular, a qual comunica, através de dois corredores laterais com a sacristia, também de forma retangular.

Todo o conjunto, emerge a meio da aldeia, acentuada pela sua verticalidade, pela presença de fogaréis, destacando-se a fachada principal pela sua riqueza decorativa e por uma composição equilibrada, de onde se destacam as armas reais de D. Gaspar de Bragança (dado que era filho do Rei D. João V), o seu chapéu de Arcebispo, incluindo a forma recortada do óculo, rematada por linhas ondulantes. A igreja possui ainda um coro alto, que tem acesso por uma escada construída dentro das grossas paredes da Igreja.

Todo o pavimento é constituído por um lageado de grandes pedras de granito.

Do livro da autoria da Dra Natália, retiro ainda a seguinte conclusão:

O Santuário do Senhor dos Milagres de Perafita, reveste-se de uma grande importância no contexto

Fig. 5 Casa dos Milagres

Fig. 6 Torre da Igreja e Fonte

da mentalidade religiosa popular da província de *Tras-os-Montes*.

Santuário cristológico, é uma interpretação regional do esquema “sacro santo” que, em Portugal, tem no Bom Jesus a sua melhor expressa. No entanto, em Perafita, as capelas dos Passos da Paixão são reduzidas à forma mais simples: uma única, a Capela do Senhor do Monte, onde se representa o momento da crucificação de Cristo.

Por outro lado, é também um santuário terapêutico, já que foi a água “milagrosa” que determinou o seu aparecimento.

A partir da segunda metade do Século XVIII assiste-se à sua crescente importância, justificada pela afluência cada vez maior de peregrinos que coincide com uma implantação da devoção do Calvário na região.

Este fenómeno determinaria as transformações operadas por iniciativa do Arcebispo Primaz de Braga, D. Gaspar de Bragança, que se efectuam no último quartel de 700, conferindo ao santuário o seu aspecto actual.

Este empreendimento de vulto terá uma profunda relação com a arte bracarense da segunda metade do século XVIII, dominada por duas figuras de renome: André Soares e Frei José Santo António Vilaça. O nosso conhecimento do autor do risco, que estará na origem das obras de arquitectura, nomeadamente da fachada, não nos impede de ligá-las a uma dessas figuras ou então (é esta hipótese que devemos levantar, já que é frequente a sua ocorrência em *Trás-os-Montes*) a um dos mestres pedreiros setecentistas que, como a família dos Matos, formaram uma autêntica escola no termo de Vila Real, e que muitas vezes faziam também riscos, ainda que não fossem arquitectos.

Por fim, cumpre-nos realçar o núcleo de *Tabuas votivas* cuja análise nos permite conhecer a área de influência do santuário e a sua consequente implantação.

Pensamos que o Santuário cristológico do Senhor dos Milagres de Perafita, é um marco importante para o estudo da religiosidade popular da segunda metade do século XVIII, no norte do país, com incidência particular na área transmontana.

Em 1790 começou também a ser construída a Casa destinada a residência paroquial, actualmente identificada como a Casa dos Milagres, onde ao longo

dos anos foi sendo acumulada uma das maiores coleções de ex-votos existente em Portugal. Na sua fachada encontram-se gravadas as datas de 1795 e 1796, respectivamente no piso inferior e no piso superior. Num dos vértices da Casa, podemos ainda hoje observar um fantástico relógio de sol, que até há bem pouco tempo, determinava as horas das regas dos terrenos agrícolas. Possui no piso inferior uma dependência destinada a cavaliças, uma sala onde se encontram instalados os ex-votos e no piso superior, a cozinha, uma sala e dois quartos, dotados de tectos de madeira trabalhados.

Na Casa dos Milagres, encontra-se actualmente instalado o Núcleo Museológico, situa-se no eixo central a aldeia de Perafita, junto do largo central da povoação, e aí encontram-se expostas 94 tábuas votivas pintadas a óleo sobre madeira e metal com uma cronologia que oscila entre 1758 a 1896. Neste conjunto de grande valor cultural e recentemente restaurado, pintaram-se narrativas de milagres acontecidos a populares e a membros do Clero, que aí se deslocavam para pagar as graças concedidas. Trata-se de um autêntico repositório histórico em registo pictórico que nos fornece variados testemunhos e estórias contadas por crentes que foram agraciados na fé que devotaram ao Senhor de Perafita.

A Sacristia, localizada a nascente, possui um extraordinário arcaz em madeira de castanho, encimado por um oratório, e ainda um lavatório em pedra, devidamente ornamentado, possuindo ainda um depósito de água, para permitir alimentar de água o lavatório.

A Torre sineira, encontra-se destacada, quer da igreja quer da Casa dos Milagres, em forma poligonal, alberga 4 sinos na zona superior e uma fonte na sua base. Esta fonte, repete os remates da fachada da igreja, possuindo no centro uma cartela com uma inscrição e na parte superior um relógio emoldurado por uma grinalda.

A meio do monte, sobranceiro à aldeia, encontramos a Capela do Senhor do Monte, construção de pequenas proporções, de forma poligonal, que alberga a imagem de Cristo no acto da sua crucificação, ao ser torturado por 4 soldados romanos.

A Fonte, possui um frontão triangular, encimado por uma cruz, e uma cartela no pano central, onde se lê a seguinte inscrição: *Haurietis aquas in gaudío de*

Fig. 7 Calvário da Via Sacra

Fig. 8 Cruzeiro de Perafita

fontibus Salavatotis, que quer dizer Bebei em alegria as águas das fontes do Salvador. Está água, que nasce nas suas imediações, encontra-se canalizada numa caleira coberta de pedras de granito, e abastece a fonte que se encontra na base da Torre sineira.

O Santuário é um importante testemunho da vertente cristológica da devoção à Paixão de Cristo durante o século XVIII na região de Trás-os-Montes, constituindo uma excepção à tradição mais comum e enraizada do culto mariano, que caracteriza a maior parte dos santuários existentes na região e no país.

Este conjunto arquitectónico, encontra-se classificado como Conjunto de Interesse Público / ZEP, Portaria n.º 171/2013, DR, 2.ª série, n.º 67 de 05 abril 2013, representativo do barroco de Braga.

4. A reabilitação deste património, a sua conservação e divulgação

No que se refere à Casa dos Milagres e ao seu valioso espólio, os mais recentes investimentos realizados na Casa dos Milagres, em 2018, consubstanciados num projeto implementado pela DRCN, devido às contrapartidas negociadas no âmbito da construção da Barragem de Foz Tua, associado à riqueza arquitetónica da igreja matriz do aglomerado e à importância etnográfica do seu calvário, garante já um polo de forte atratividade na parte norte do concelho de Alijó.

Tornou-se urgente que sejam tidos alguns cuidados na gestão urbanística deste aglomerado urbano e o melhoramento de alguns pormenores relacionados com as estruturas de receção aos visitantes (prevista para a antiga Escola Primária, já em execução) que permitam a visita do local, sendo, por isso, necessário conceder um maior incentivo ao papel da Associação dos Amigos de Perafita, entidade que gere as estruturas culturais da aldeia, de forma a reforçar os seus recursos financeiros, para que o Núcleo Museológico da Casa dos Milagres possa permanecer aberto ao público com um horário regular, e se continue a implementar o projecto iniciado há 7 anos atrás, não esquecendo ainda a Via Sacra que percorre as ruas da aldeia, e tem o seu epílogo no Calvário, localizado no monte sobranceiro à aldeia.

A atestar a importância dos ex-votos, já em 1983, no âmbito da Exposição da XVII Exposição Europeia

de Arte Ciência e Cultura, uma das Tabuas Votivas esteve exposta no Museu da Marinha, em Lisboa, atendendo a sua temática marítima.

Da mesma forma, no âmbito da Expo 98, realizada em Lisboa, também uma Tábua Votiva, esteve exposta no Pavilhão da Santa Sé.

Decorria o ano de 1998, no âmbito de programa da RTP, Horizontes de Memória, o Prof. Dr. José Hermano Saraiva esteve em Perafita, tendo no âmbito deste seu programa, dedicado ao Douro, efectuado uma excelente preleção sobre Perafita, a origem do seu nome e do seu património, tendo efectuado uma emotiva chamada de atenção para a degradação deste valioso património, que se veio a revelar preponderante, para a reabilitação do mesmo, em 2018.

Recentemente a Sra Dra Ana Carolina Cardoso Cunha, no seu Relatório de Estágio da sua tese de Mestrado, recolheu e tratou todo o inventário imaterial existente da Igreja de Perafita, o que muito nos apraz registar.

Já no seu exemplar n.º 5/2022, a Revista Mundo Rural, publicação da iniciativa da C.M.Vila Flor, se destaca um extenso e fantástico artigo da autoria da Sra Dra Ana Sampaio Monteiro, que se tem revelado uma apoiante indefectível de Perafita, tanto tem sido o apoio que nos têm manifestado, como os seus inúmeros artigos sobre Alijó e as suas gentes.

4.1. Via Sacra

A Via Sacra percorre as ruas de Perafita, tem início do designado Fundo do Povo, junto das Alminhas, sendo constituída por catorze estações, terminando no Calvário, localizado junto à Capelinha do Senhor do Monte.

Terá sido executada em finais do Séc. XVIII, na mesma altura que foram construídas a Igreja e demais elementos que constituem o conjunto arquitectónico monumental de Perafita.

A Capelinha do Senhor do Monte alberga a imagem de Cristo no acto da crucificação, rodeado por quatro soldados romanos.

4.2. Capelas de Sto António e da Sra da Livração

Existiu em Perafita, até ao início dos anos 60 do século passado, uma capela dedicada a Santo Antó-

nio, que ficava situada na rua principal da aldeia, espaço ainda hoje designado por Largo da Capela, e que é referenciada nas Memórias Paroquiais de 1758.

As Memórias Paroquiais são o resultado de um inquérito realizado a todas as paróquias de Portugal. O inquérito teve lugar em 1758, três anos após o sismo de Lisboa de 1755, a mando do Marquês de Pombal.

É certo, que as ruas que ladeavam a Capela eram muito estreitas, davam apenas para circular carros de bois, tendo sido opção da população da aldeia, nos anos 60, a sua demolição, sendo aproveitadas algumas das suas pedras bem como o altar, e utilizadas na construção da capela que se edificou no Cemitério da aldeia. A capela possuía um alpendre, cujas pedras de suporte ainda existem e em breve serão de novo erguidas, como memória desta Capela de Sto António.

Uma coisa é certa, as festividades anuais que ainda se realizam em Perafita, a 15 de Agosto, honram o Senhor dos Milagres quer Santo António, que é aliás, o padroeiro da aldeia.

A nascente do aglomerado, existe a Capela da Senhora da Livração, construída em 1876, capela particular, mandada construir pelo Sr. José Pedro Baptista, segundo informações que recolhi juntos dos actuais herdeiros. De acordo com o depoimento prestado, o Sr. José Pedro Baptista sentido-se em dificuldades ao atravessar o rio Tinhela, nas imediações de Murça, devido às grandes chuvadas ocorridas, ter-se-á encomendado à Sra da Livração, cuja imagem lhe apareceu no rio. Tendo seguido a mesma, conseguiu chegar à outra margem são e salvo. Perante a graça concedida, mandou construir esta capela, que também guarda um ex-voto, de outra graça, esta concedida, em 1901.

4.3. O Cruzeiro

Num dos largos da aldeia, encontramos um cruzeiro, um magnífico exemplar em granito, encimado por uma cruz. Este cruzeiro, pode estar associado à lenda da água que brotou do chão, por ação do cajado do pastor, tendo descido a montanha ao chegar ao local onde se encontrava este cruzeiro, passou a andar em círculos à sua volta, até se sumir completamente na terra.

É certa a existência de algumas Tábuas Votivas, as mais antigas, que fazem referência ao Senhor do Cruzeiro de Perafita.

4.4. A Escola Primária

Situada mesmo na entrada da aldeia, numa zona sobrelevada, foi construída nos anos 50 do século passado, no âmbito das comemorações do Centenário (assinatura do Tratado de Zamora entre D. Afonso Henriques e Afonso VII de Leão e Castela, que reconheceu a independência do Condado Portucalense, transformando-o no reino de Portugal e Restauração da Independência, a 1 de dezembro, quando um grupo de conspiradores derrubou a dinastia filipina (espanhola) que governava o país, proclamando D. João de Bragança como rei e pondo fim à União Ibérica de 60 anos).

É constituída por uma sala de entrada, uma sala de aula e um alpendre.

Aqui aprenderam e concluíram a 4a Classe, a grande maioria dos naturais de Perafita, da qual guardam boas recordações. Também aqui lecionou a Prof. Maria do Ceu Seixas, ilustre Perafitense.

Face à reformulação do sistema escolar do concelho, e do reduzido número de alunos, a escola encerrou as actividades lectivas em 2010.

Encontrando-se encerrada e apresentando já alguma degradação, a AAP- Associação dos Amigos de Perafita, celebrou com o Município de Alijó, um Contrato de Comodato com vista à sua reabilitação e utilização, que se encontra em curso.

É intenção da AAP, instalar na antiga escola, o CIAP- Centro de Interpretação da Aldeia de Perafita, atendendo a sua localização exactamente no local onde se acede à aldeia. Por coincidência, no cruzamento dos caminhos romanos, oriundos de Bragança e Chaves, com destino a Braga e Pinhão.

O CIAP, possuirá uma sala onde se fará atendimento aos visitantes, dando-lhes a conhecer o património e outros motivos de interesse existentes em Perafita e no Concelho de Alijó. Possuirá ainda uma sala polivalente para a realização de assembleias, exposições, formação, etc.

Do programa funcional consta ainda um unidade de alojamento, com dois quartos e casa de banho privativas, para peregrinos, visitantes ou naturais de

(Da esquerda para a direita e de cima para baixo)

Fig. 9 Edifício da Escola Primária

Fig. 10 Entrada e alpendre da Capela de Santo António (demolida)

Fig. 11 Interior da Capelinha e os “Judeus”

Fig. 12 Exemplar de Casa de Brasileiro

Fig. 13 Porta Carral encimada por uma cruz

Fig. 14 Procissão da festa realizada todos os dias 15 de Agosto

Fig. 15 Necrólope Megalítica das Madorras

Fig. 16 Alguns exemplares das Tábuas Votivas

Perafita que queiram visitar familiares e amigos e já aqui não possuam habitação. Esta zona de alojamento, possuirá ainda uma sala de estar e refeições, dotada de cozinha.

A escola será ainda a sede da AAP- Associação dos Amigos de Perafita e da CB- Comissão de Baldios, que pugnam pela melhoria das condições e qualidade de vida dos seus habitantes.

5. Outros factores relevantes no passado de Perafita

Numa pesquisa por mim efectuada, regista-se a existência de três membros do clero, naturais ou que habitaram em Perafita, testemunhadas por duas portas carrais, encimadas por cruzes.

Uma delas, localiza-se numa casa logo à entrada da aldeia, havendo referências populares a um padre oriundo de Braga, que terá dado origem ao nome dos seus descendentes, que ainda hoje são conhecidos por Bragas, dado que naquela época, era usual atribuir-se ao nome das pessoas, a sua origem ou proveniência.

Coincidência ou não, uma das pedras que compõem o lageado da igreja, tem a seguinte inscri-

ção: *P.R. M. P. 1801 C.* Ora, nessa altura, só eram sepultados dentro das igrejas os membros do Clero. A confirmar-se esta teoria, constatamos a existência de uma Tábua Votiva, com as seguintes inscrições:

Reverendo padre Manoel Monteiro, de Quintela, achando-se nos últimos dias de sua vida se encomendou ao santíssimo Christo de Perafita 19/11/1769.

Será que este Reverendo Padre Manoel Monteiro é aquele que se encontra sepultado na capela mor, da igreja de Perafita? Não sabemos, nem temos condições de o confirmar, mas podemos deduzir que, sendo verdade que se em 1769 se encontrava doente e nos últimos dias da sua vida, tendo ficado curado, por força do milagre ocorrido, naturalmente terá falecido mais tarde, tendo sido sepultado na Igreja, em 1801.

Outro membro do Clero, daqui natural e mais recentemente, refere-se ao Sr. Padre José Maximiano Monteiro da Veiga e Silva, nascido em Perafita em 4 de Janeiro de 1872, e aqui também aqui falecido em 6 de Outubro de 1957, cuja casa, ainda possui o brasão eclesiástico, bem como a porta carral, enci-

mada por uma cruz. Paroquiou a Freguesia de Vila Verde, por 42 anos.

Existe ainda uma referência a outro membro do clero, que aqui viveu no século XVIII, e que possui uma tábua votiva, com os seguintes dizeres: *Padre Francisco Monteiro Maximiano Da Veiga e Silva, da Balça, vendo-se em grande perigo no mar.* Por sinal, a única tábua votiva com motivos marítimos. De realçar a coincidência do nome deste padre e a mais que provável relação familiar existente entre este sacerdote e o Padre José Maximiano Monteiro da Veiga e Silva, nascido em Perafita nos finais do Século XIX.

5.1. Passagem das invasões francesas no Séc. XIX

Portugal foi alvo de três invasões pelo exército francês, das quais a segunda invasão decorreu em 1809, comandada pelo marechal Nicolas Jean de Dieu Soult, e teve início em Fevereiro de 1809, terminando após a Batalha do Porto em Maio desse ano, com a retirada das tropas francesas. Esta invasão foi caracterizada por uma forte resistência das forças portuguesas e britânicas, bem como da população civil que se organizou em grupos de guerrilha. Existem relatos da resistência dos habitantes de Perafita, nomeadamente contra as atrocidades cometidas pelos franceses e as reações das populares, que passavam por esconder os produtos alimentares, bem como outros bens, em ouro e prata, e até moedas, nos muros de pedra, e que por vezes ainda se encontram, quer nas terras quer nos muros.

5.2. Os Judeus de Perafita

É sobejamente conhecido que os habitantes de Perafita são identificados como Judeus. Esta designação pode ter, entre outras, duas origens, não sendo certa qual delas terá dado origem a esta “alcunha”.

A primeira, refere-se à existência na Capelinha do Senhor do Monte, de uma cena que retrata a morte na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, acompanhado por 4 soldados romanos. Ora segundo a tradição popular, estes soldados romanos são chamados de Judeus, podendo vir daí a designação dada aos habitantes de Perafita.

A segunda, pode referir-se à presença de uma comunidade judia, que durante a idade média, quando em 1497, o Rei D. Manuel, seguindo a política dos Reis Católicos, deu ordem de expulsão aos judeus portugueses, caso não quisessem converter-se ao catolicismo, muitos foram os que tentaram sair do país, para não abandonarem a sua religião. Porém, uma grande parte destes judeus refugiou-se nas localidades junto à fronteira com Espanha, e em lugares recônditos, formando comunidades fechadas, que praticavam os cultos judaicos em segredo e não tinham qualquer contacto com o exterior. Os seus membros estavam, invariavelmente, ligados às artes e ofícios, exercendo actividades como alfaia-tes, carpinteiros, sapateiros, ferreiros, mercadores e agricultores.

É nas ombreiras das portas que as marcas dos judeus se deixam ver, entre cruces, estrelas de David e palavras hebraicas.

Existe um Perafita uma inscrição, na verga de uma porta, uma marca simétrica, um triângulo encimado por uma cruz, que pode ser um símbolo associado ao povo judeu, à erudição judaica e à cultura judaica. Será daí o origem do nome dado aos habitantes de Perafita?

5.3. O regresso dos emigrantes do Brasil e da Europa

Em meados e finais do século XIX houve um forte movimento de naturais de Perafita para o Brasil, na procura de melhores condições de vida. Ora, muitas dessas pessoas regressaram a Perafita em finais do século XIX e no início do século XX, trazendo consigo, tradições e costumes, e também alguns modelos construtivos, a designada Casa de Brasileiro, construção com pisos amansardados, grandes varandas em ferro forjado, uso de novos materiais, tais como madeira e zinco, de que existe um belo exemplar junto à entrada da aldeia, mau grado, já se ter procedido à demolição do piso amansardado, a quem as pessoas chamavam de mirantes. Existem ainda outros exemplares, como a Casa dos Marinhos ou do Sr. Manuel Catarino.

Mais recentemente, tem se verificado também o regresso de alguns emigrantes da Europa, para onde emigraram nos anos 70/80. Trata-se de pessoas, que não se limitam a receber as suas reformas, mas

Fig. 17 Porta carral da casa onde nasceu e viveu o Padre José Maximiano da Veiga e Silva

Fig. 18 Prof. José Hermano Saraiva e um ilustre natural de Perafita, Sr. Manuel Conceição

antes dedicam-se a trabalhos agrícolas, contribuindo desta forma para a manutenção dos terrenos limpos e grangeados.

5.4. Mamoas das Madorras (Necrópole Megalítica Alto das Madorras)

Trata-se de uma Necrópole composta por 8 monumentos megalíticos de diversos tamanhos (7 no termo de Perafita e uma já no termo de Murça), onde ainda se conservam os esteios que organizavam os antigos “tumulus”. Esta necrópole destaca-se na região de Trás-os-Montes e Alto Douro e mesmo em toda a região Norte devido à grande densidade de monumentos megalíticos construídos a curta distância uns dos outros, mas sobretudo pela monumentalidade de alguns dos exemplares aqui presentes. As mamoas implantam-se ao longo de um caminho de terra batida que, grosso modo, percorre um pequeno planalto que divide o concelho de Alijó do concelho de Murça.

Classificado como Sítio de Interesse Público, Portaria n.º 740-DJ/2012, DR, 2.ª série, n.º 248 de 24 dezembro 2012, a Necrópole Megalítica do Alto das Madorras, reúne excelentes potencialidades para se configurar como um local de interesse concelhio a valorizar, tanto mais que à vertente patrimonial poderá ser aliada a vertente ambiental. O sítio necessita apenas de um projeto minimalista que promova a limpeza da vegetação das mamoas e a substituição da sinalética existente, completamente degradada devido à falta de manutenção permanente. Pode preconizar-se para aqui, um programa de musealização de ar livre com painéis explicativos dos monumentos e sequente conservação técnica por um Gabinete do Património da Autarquia, que se aconselha constituir com urgência para fazer face à gestão dos recursos patrimoniais do concelho, que a recente visita das Arqueólogas Susana Andreia Nunes e Maria de Jesus Sanches, veio acentuar.

De acordo com os últimos estudos, nomeadamente da autoria do Dr. Tiago Gomes (Arqueólogo do Município) verifica-se a existência de outros dois polos na mesma região, que ainda não estão inventariados, a Necrópole Megalítica do Monte Cardo e a Mamoá da Bruneira, ambas no termo de Perafita.

Fig. 19 Habitantes de Perafita numa malhada

Fig. 20 Festa de final do ano na escola primária

6. Tradições, usos e costumes

São muitos os usos, costumes e tradições, antigos, que se perpetuaram no tempo, muitos deles resultantes de uma vivência comunitária, cujos relatos nos chegaram até hoje, e que se estão actualmente a recuperar, através da memória dos mais velhos! Da recolha efectuada, deixamos aqui alguns testemunhos recolhidos.

6.1. A romaria da festa e a procissão

As festividades anuais, em honra do Senhor dos Milagres e de Sto António, são realizadas todos os anos, a 15 de Agosto.

O dia inicia-se com uma salva de morteiro, e pela chegada da fanfara e da banda de música.

A missa, celebrada na igreja é acompanhada pela banda, na qual estão presentes, quer os moradores da aldeia quer aqueles que emigraram em busca de uma vida melhor, bem como peregrinos e visitantes.

Terminada a missa, inicia-se uma majestosa Procissão, com 8 andores, parte dos quais levados em ombros pelas jovens da aldeia. A procissão segue em torno da Igreja e dirige-se à Capelinha do Senhor do

Monte, localizada a meio da montanha, com todo o esforço que tal implica. Sendo verão, é ver os peregrinos sofrendo das dificuldades do íngreme percurso, muitas vezes descalços, cumprindo promessas. Trata-se sem dúvida de uma das procissões mais antigas e uma das mais autênticas que se realiza em Portugal. Chegados à Capela, pelo Pároco da aldeia é efectuado um sermão alusivo ao Senhor dos Milagres e a Santo António, sendo nomeados os Mordomos para a festa do ano seguinte. Momento ao qual se segue a descida, quase tão difícil como a subida, dadas as irregularidades e particularidades do percurso.

6.2. Serragem das velhas

A serragem das velhas é uma antiga tradição popular, integrada nos rituais de passagem, ligada ao simbolismo da regeneração e renovação. Acontece no Entrudo e consiste, ao anoitecer, em raspar com uma lata ou uma sachola, na pedras da porta das habitantes mais idosas da aldeia, ou que tivessem sido avós naquele ano, entoando um canto, dizendo:

*Serra-se a velha, quem será ela,
é a Tia Maria, que é a mais velha!*

Dizendo isto, as visadas, tinham duas posturas: se gostavam, ofereciam pão, presunto, salpicão e vinho! Mas, caso não gostassem, atiravam água quente para cima dos foliões, que tinham de estar preparados para o que viesse a acontecer.

Tradições semelhantes encontram-se na Moravia, na Polónia, na Silesia, ou na Bohemia, o que nos faz pensar, de onde terá vindo esta tradição? Ou será que foi daqui levada para esses países?

6.3. Os “Casamentos”

Outro costume interessante eram os Casamentos. Como a aldeia se situa num vale, um grupo de rapazes juntava-se junto à Capelinha do Senhor do Monte e outro grupo, do lado oposto, numa zona denominada Gricha.

Com o auxílio de dois grandes funis, iniciavam um diálogo, entre os dois grupos, que consistia em anunciar possíveis casamentos, entre os jovens da aldeia. E todos os habitantes se punham à escuta!!

Ohhh compadre, boa noite...

Boa noite compadre, está muito frio...

Pois está, mas quer saber uma novidade?

Diga, diga, diga lá!!!

Vai casar a Maria do Tio António, com o Manuel da Tia Joaquina!!!

É bem boa Manuel, bota fogo Manuel, bota fogo!!!

E prosseguiam com a cantilena, anunciando vários casamentos! Caso os rapazes, gostassem da noiva anunciada, deitavam um foguete, dando um sinal às possíveis donzelas de poderiam ter interesse... e nos dias seguintes, procuravam fazer uma aproximação, a ver se eram correspondidos. E tenho indicações, de que vários casamentos se iniciaram deste modo!

6.4. A Encomenda das almas

Trata-se de um ritual religioso e popular, caracterizado por cantos fúnebres, durante a noite, normalmente na época da Quaresma, que percorre as ruas da aldeia, e que ainda hoje se realiza.

A prática envolve rezar e cantar para interceder pelas almas do purgatório, pedindo a Deus que

perdoe os pecados dos falecidos e lhes conceda o descanso eterno, e era efectuado por um grupo de “encomendadores”. Tem como objectivo, interceder pelas almas dos mortos, que se acredita que ainda estejam a sofrer as penas do purgatório, para que alcancem a luz celeste.

6.5. A tradição do espantinho na Pascoela

A aldeia de Perafita, possui duas zonas, uma a que chama o Cima do Povo e outra, o designado Fundo do Povo, cuja linha de separação são as portas do corpo principal da Igreja.

Os rapazes, de um e de outro lado da aldeia, ocupavam-se na noite da Pascoela em fazerem um espantinho (cada um dos grupos fazia o seu), que depois iam esconder na outra zona da aldeia, por forma a que ficasse visível a partir da aldeia, na altura do nascer do sol.

Ganhava o grupo que conseguisse que o espantinho colocado por si, se mantivesse visível da aldeia. Em simultâneo, e antes do nascer do sol, os rapazes, procuravam localizar e destruir o espantinho que tinha sido colocado pelo outro grupo. Vencia o grupo cujo espantinho se mantinha visível da aldeia, depois do nascer do sol. Desta forma os rapazes demonstravam inteligência, destreza e outras capacidades, forma de se exibirem perante as raparigas da aldeia.

7. As cegadas, malhadas e as vindimas

Existem alguns costumes ligados à entreaajuda e permuta de trabalhos no campo, essencialmente tarefas relacionadas com a actividade agrícola.

Entre outros, alguns desses trabalhos eram as cegadas e as malhadas dos cereais e a apanha das batatas ou as vindimas.

Em grupos grandes, chegavam a ter 20 e 30 pessoas, percorriam os campos, cegando o pão (centeio), ou vindimando as uvas. Estas actividades duravam o dia todo, pelo que era necessário levar-se alimentos aos trabalhadores. Algumas mulheres, permaneciam em casa e confeccionavam comida, que carregavam à cabeça por forma a levá-la até aos campos. Estava muito valor, pelo que a água e o vinho, não podia faltar. Havia trabalhadores,

Fig. 21 Grupo de caretos, num carnaval em Perafita

que para matar a sede, bebiam um garrafão inteiro durante apenas um dia...

Depois de trazido o pão até as várias eiras existentes na aldeia, iniciavam-se as malhadas. O malhador, máquina que já trabalhava com o auxílio de um trator, malhava o pão, fazendo sair de um lado o cereal e de outro a palha. O cereal ensacava-se e a palha acomodava-se em molhos, que mais tarde iriam servir para se fazerem colchões ou espalhadas nas lojas para servirem de leito aos animais.

As vindimas são uma festa! Antecipa-se a alegria da chegada do vinho. Mas há duras tarefas que se seguem, desde o transporte das uvas em cestos ou em dornas. Depois, o pisar das uvas nos lagares, o mosto, o lavar das pipas! E no dia de S. Martinho, vai se à adegas e prova-se o vinho!

8. As esgranadas

As esgranadas constituíam uns dos momentos de ajuda comunitária entre os habitantes da aldeia. No verão, após as colheitas das espigas de milho (ou milhão como se diz na aldeia) era necessário esgranar as espigas, ou seja, retirar os grãos de milho

das mesmas. Tal ocorria depois do jantar. Homens e mulheres, rapazes e raparigas juntavam-se nas eiras, e com a ajuda de um furador e de cestas de verga, iam retirando os grãos de milho, cantando canções populares ou ensaiando versos ao desafio. Tal, constituía uma oportunidade para que os jovens da aldeia se “falassem” ou seja, pudessem iniciar o período de namoro, algo que se revestia de grande secretismo, não fossem os pais da jovem ter conhecimento. E quando aparecia uma espiga de milho vermelho, o chamado milho rei, todos cantavam:

É milho rei, milho vermelho

Cravo de carne, bago de amor

Filho de um rei, que sendo velho

Volta a nascer, quando há calor

Quadra que foi imortalizada numa pela voz de Simone de Oliveira, numa canção intitulada “Desfolhada”, vencedora do Festival RTP no ano de 1969.

9. O ciclo do porco

A maioria das casas criava o seu porquinho. Adquirido na feira, no final do inverno, era criado e cevado com aquilo que a terra dava, desde batatas, nabos, frutas, legumes, uma espécie de sopa incluindo fari- nha, a designada lavagem!

Chegado o inverno, acontecia, primeiro o momen- to mais sórdido, a matança, depois colocava-se o animal a escorrer e finalmente o momento mais desejado, a desfeita. Enquanto o animal escorria, das suas entranhas fazia-se o sarrabulho, as chouriças de sangue, os rojões e as tripas com feijocas. No dia seguinte fazia-se a desfeita, tiravam-se os pre- suntos e as pás, que se colocavam no sal, em arcas de madeira apropriadas. Do lombo faziam-se os salpicões e os paios, e de outras carnes as alheiras, as linguiças ou as alheiras, que se punham a defumar. Isto é, tudo, mas mesmo tudo, se aproveitava, para servir de alimento ao longo de todo o ano.

10. O forno comunitário da aldeia

Até há poucos anos atrás, existia um forno comu- nitário na aldeia, que permitia cozer o pão todos os dias.

A forneira, recebia a farinha de centeio, de uma das famílias da aldeia, amassava-a, colocava-a levedar e, depois de aquecido o forno, com lenha de cas- tanheiro, colocava umas 12 broas a cozer. Dessas broas, uma ficava na posse do dono do forno, outra era para pagar à forneira e dez eram distribuídas por outras famílias, que nos dias seguintes “tornavam” a broa recebida. E assim, era possível, haver pão fresco todos os dias. Em datas festivas, também se faziam as deliciosas bolas de carne, ou se assavam os cordeiros ou os cabritos. Na altura da Páscoa, era regra cozer-se pão de farinha de trigo, para que os padrinhos oferecessem o folar aos seus afilhados. Note-se que no antigamente havia a prática de se pedir a benção pelos jovens aos mais velhos, fossem eles pais, avós, tios ou padrinhos.

11. O carnaval

Não se tratando de uma tradição tão forte, como aquela que se realiza em Podence, também existe

e existiu a tradição do carnaval em Perafita, com desfile de pessoas, vestidas a rigor, pelas ruas da aldeia.

Na altura do desfile, não era permitido às rapa- rigas circularem de cara destapada. Se tal aconte- cesse, as mesmas eram enfarinhadas. Da mesma forma, a “canalha” estava proibida de sair à rua. Os populares, tentavam adivinhar a verdadeira identificação dos mascarados.

12.1. Cantares populares

Durante as tarefas agrícolas ou domésticas, e para atenuar o esforço dispendido, eram constantes os cantares, com letras populares e músicas simples. De uma recolha etnográfica, deixo algumas, que todos trauteavam:

12.2. Marcha de Perafita I

*Canta Perafita, canta
Que até encanta, com seu balão
Canta Perafita canta
Que maravilha nesta ocasião
Canta Perafita canta
Tua manhã tão brejeira
Tens montes e tens vinhedos
Que fazem de ti uma roseira*

*Tua mocidade alegre
Canta de noite e de dia
Hoje aqui no bailarico
Há prazer e alegria*

*São rapazes são soldados
Defensores de Portugal
Com coração de alegria
Com que marcha a infantaria*

*Deste sol imortal
Com o símbolo no teu peito
A merecer todo o respeito
As chagas de Portugal*

12.3. Marcha de Perafita II

*Es tu minha terra querida
Por ti darei minha vida
Tens um símbolo na bandeira
Os olhos na terra inteira*

*O amor que nunca finda
Os castelos e brasões
Orgulho das multidões
Da mãe pátria que és tão linda*

*Tens ainda Perafita os terrenos e as paredes
E os campos verdejantes
Não falando nas vinhas
Na garantia dos segredos
Que guardas nos teus amantes*

*Gosto de ti Perafita
Só tu tens as redes que nos prendem o coração
Tens uns lindos milheirais centieiros e trigais
Com que fazemos o pão*

*Depois das cegadas feitas
Terminadas as colheitas
Nossos produtos guardados
Já todos estamos em festa
Já toca a nossa orquestra
Já estamos sossegados*

*Perafita minha terra formosa
Perafita não te posso esquecer
Perafita parece um botão de rosa
Perafita serás minha até morrer*

12.4. Marcha de Perafita III

Apresentada em Murça, quando la foram repre- sentar as comédias.

*Minha linda Perafita
Que linda terra que és
Tens uma fonte bonita
Onde o meu amor lava os pés*

*Minha linda Perafita
Que brilhas com alegria*

*Tens na serra o Senhor do Monte
Viradinho ao horizonte
Que nos protege noite e dia*

*Ohh Perafita
Esta vida é de enganos
Digo adeus a este povo
Que volte aqui para o ano
Ohh Perafita
Acabou esta canção
Digo adeus a este povo
Até outra ocasião*

12.5. Estrofes de Perafita

*Perafita quem te deu o nome
O nome que te escolheu
Quando Deus te não deixou
Com o nome que adoptou
Como te hei-de deixar eu*

*Perafita quem te deu o nome
Foi feliz ave Maria
Que te baptizou neste dia
Com o nome que te escolheu
Como te hei-de deixar eu*

12.6. Estrofe brejeira

*Perafita é terra de boa gente,
Dá de beber a quem passa,
Se não tiver dinheiro
Há o chafariz na praça*

12.7. Cantar à Sra Professora Maria do Céu

*Perafita vai cheia de vaidade
Dar à Professora a sua amizade
Vinde raparigas com muita alegria
Visitar a escola e a Virgem Maria
La la ra La*

*Vinde vos rapazes
Com muito amor
Visitar a escola
E nosso Senhor
La la ra la*

12.8. Marcha da Senhora da Livração

*Senhora da Livração
Livra o mundo desta guerra
Trás paz e consolação
A gente da tua terra*

*Senhora da Livração
Que estais na vossa ermida
Daí um pinchinho cá fora
Ora por nós a toda a hora
Dá-nos alma, luz e vida*

*Senhora da Livração
Livrai o mundo da guerra
Trás paz e consolação
A gente da tua terra*

Referências: bibliográficas

ALVES, Natália Marinho Ferreira (1987) *O santuário do Senhor de Perafita : aspectos da mentalidade religiosa popular na segunda metade do século XVIII*. Vila Real : Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Vila Real.

MONTEIRO, Ana Sampaio (2022) As tradições espirituais setecentistas da aldeia de Perafita: contribuição. *Revista Memória Rural*, nº 5. Museu da Memória Rural: Carrazeda de Ansiães.

RTP, Programa Horizontes da Memória, 1997, disponível em <https://www.rtp.pt/programa/tv/p36280/e27>.

